

Quality Management in the Restaurant Business: International Experience

Mykhailo Podolian 1*

¹ King Danylo University, Ivano-Frankivsk (Ukraine). Assistant Lecturer at the Department of Tourism and Hotel & Restaurant Business.

* *Corresponding author*, e-mail: mykhailo.podolian@ukd.edu.ua

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.13629490](https://doi.org/10.5281/zenodo.13629490)

Citation in APA style

ABSTRACT

The category of quality management in the restaurant business involves the implementation of managerial influence on the satisfaction of consumer needs with an emphasis on the quality of services. To meet the demands of customers, restaurant business owners implement the concept of "customer experience", focusing on several competitive advantages: services, organic products, design, entertainment, and aesthetics. Businesses in the hospitality industry use focus and concentration strategies to ensure their dynamic growth by setting low or medium product prices. A common practice is to indirectly provide an "unforgettable experience" for customers through the provision of recommendations by staff (routes, places of interest, events). As travelers become increasingly demanding and aware of the quality of service, food, local traditions offered in the hospitality market, it is important to ensure the optimal combination of price and key services.

Key words:

quality management, restaurants, customer service, customer experience

Podolian, M. (2024). Quality management in the restaurant business: International experience. *2024 3rd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 33hrc1), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13629490>

Управління якістю в ресторанному бізнесі: міжнародний досвід

Михайло Іванович Подолян 1*

¹ Університет Короля Данила, Івано-Франківськ (Україна). Асистент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи.

* *Автор-кореспондент*, e-mail: mykhailo.podolian@ukd.edu.ua

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/](https://doi.org/10.5281/zenodo.13629490)

[zenodo.13629490](https://doi.org/10.5281/zenodo.13629490)

АНОТАЦІЯ

Категорія управління якістю в ресторанному бізнесу передбачає здійснення керівного впливу на задоволення потреб споживачів з акцентом на якості послуг. Для задоволення вимог клієнтів власники ресторанного бізнесу впроваджують концепцію «клієнтського досвіду», концентруючись на кількох конкурентних перевагах: послуги, органічна продукція, дизайн, розваги, естетика. Підприємства індустрії гостинності використовують стратегії фокусування та концентрації для забезпечення їх динамічного зростання, встановлюючи низькі або середні ціни на продукти. Досить поширеною практикою є опосередковане забезпечення «незабутнього досвіду» для клієнтів через надання рекомендацій персоналом (маршрути, визначні місця, події). Оскільки подорожуючі стають все більше вимогливі та обізнані в якості сервісу, продуктах харчування, місцевим традиціям, що пропонуються на ринку в сфері гостинності, важливо забезпечувати оптимальне поєднання ціни та ключових послуг.

Ключові слова:

управління якістю, ресторани, обслуговування відвідувачів, клієнтський досвід

Цитування:

Подолян М. І. Управління якістю в ресторанному бізнесі: міжнародний досвід. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 33hrc1. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13629490>

Introduction / Вступ

Якісний персоналізований сервіс є ключовим компонентом в індустрії гостинності, тому управління якістю підприємств в цій сфері зосереджені на обслуговуванні клієнта відповідно його потребам (Michaelides, 2017). Орієнтація на якісний сервіс та унікальний досвід відбувається через ріст попиту на якісне обслуговування та все більший рівень усвідомлення клієнтами про нові тенденції в обслуговуванні завдяки цифровим системам збору відгуків (Akhalaiia, & Vasadze, 2016). Сервіс все більше враховує численні потреби клієнтів, такі як наявність доступу до Інтернет, додаткові сервіси (доставка квітів, виклик таксі тощо) (Radojevic et al., 2015).

В Європі основні тенденції в цій сфері: розвиток «a multicultural intelligence» у персоналу для роботи з клієнтами з усього світу в умовах культурної різноманітності; розвиток культури сервісу та компетенцій персоналу для задоволення потреб підприємств індустрії; впровадження нових стратегій та тактик рекрутингу персоналу (Michaelides, 2017); зростання кількості клієнто орієнтованих ресторанів в індустрії, які надають послуги для окремого типу клієнтів з різним рівнем доходу, потребами; встановлення міжнародних стандартів обслуговування; ріст популярності ресторанів з унікальною концепцією; зростання рівня інноваційності продуктів індустрії гостинності (Akhalaiia, & Vasadze, 2016).

Results / Результати

Дослідження діяльності ресторанного бізнесу в європейських країнах вказує на зростання вагомості управління якістю. Досягти успіху компаніям дозволяє розробка унікальної концепції, зосередженої на стильному дизайні, закупівлі сучасного обладнання для швидкого обслуговування клієнтів. Ресторани використовують стратегії фокусування на найбільш затребуваних серед гостей продуктах (Русавська, 2018; Семчук, & Петрик, 2019). В найбільш туристичних місцях популярна тенденція до приготування місцевих страв. Деякі заклади харчування ведуть низьку цінову політику за рахунок стратегії фокусування на потрібних споживачам стравам. Додаткові конкурентні переваги ресторанів - розташування в історичних районах, економічно розвинених районах, органічна продукція; персоналізація продуктів за рахунок можливості прямого бронювання на веб-сайті або мобільному додатку; програми лояльності для постійних клієнтів; надання клієнтам незабутнього досвіду за рахунок таких компонентів концепції клієнтського досвіду як розваги, естетика, ескапізм (Sipe, & Testa, 2018). Варто відмітити, що у європейських країнах в управлінні якістю поширена концепція клієнтського досвіду, який заклади формують прямим способом завдяки естетиці - сучасним інтер'єрам, та опосередкованим способом - завдяки наданні рекомендацій щодо місцевих подій, виставок поблизу місця розташування ресторану. Таке оптимальне поєднання прямого та опосередкованого досвіду дає змогу забезпечувати динамічний ріст та популярність закладу серед відвідувачів.

Таким чином, дослідження діяльності ресторанного бізнесу підтверджує, що підприємства в індустрії європейської гостинності відповідають сучасним тенденціям розвитку цієї сфери. Як стверджують Akhalaiia, & Vasadze (2016) відбувається зростання рівня демократизації ресторанного бізнесу з метою підвищення доступності послуг. Менеджмент закладів зосереджується на низькому, середньому ціновому сегментах, фактично демократизуючи ціни за рахунок концентрації, доступним для відвідувачам локаціям, помірних цін, органічній продукції, сучасному інтер'єру. Також варто згадати про вузьку спеціалізацію ресторанного бізнесу та їх клієнтоорієнтованість (Akhalaiia, & Vasadze, 2016). Сьогодні одна з визначальних тенденцій - сегментація відвідувачів ресторанів не за доходами, а за їх основними потребами.

Також новітня тенденція в управлінні якістю - постійне впровадження інновацій (Akhalaiia, & Vasadze, 2016), зокрема завдяки дизайну (Ivanovic et al., 2015), унікальному досвіду відвідування (Sotiriadis, & Apostolakis, 2015; Cetin, & Dincer, 2014; Smit, & Melissen, 2018) для формування незабутнього клієнтського досвіду.

Таким чином, нова конкурента перевага підприємств гостинності - дизайн як інструмент формування позитивного досвіду та вражень. Це означає, що ресторанний бізнес формує клієнтський досвід через взаємодію клієнтів з фізичним середовищем.

В окремих ресторанах прагнуть скоротити посадкові місця для підвищення рівня індивідуального обслуговування. Такі новації дають змогу більшою мірою персоналізувати послуги закладів, особливо для постійних клієнтів, концентруючись на окремих сегментах відвідувачів.

Дослідження основних тенденцій в управлінні якістю ресторанного бізнесу дає змогу сформулювати наступні тенденції в індустрії гостинності:

1) концентрація на стильному дизайні та естетиці, реновація та модернізація через зростаючий попит на персоналізованість обслуговування, що стає однією з сучасних конкурентних переваг;

2) концентрація на потребах клієнтах у таких трьох напрямках: місце розташування, ціна, органічні продукти харчування;

3) персоналізація послуг для постійних відвідувачів, клієнтоорієнтованість сервісу.

Conclusions / Висновки

Тож, що для реалізації концепції «клієнтського досвіду» підприємства індустрії гостинності можуть концентруватися на одному з параметрів: розваги, естетика, ескапізм, клієнтський досвід. Концентрація для підприємств ресторанного бізнесу, які функціонують у низькому або середньому ціновому сегменті ринку забезпечує їх динамічне зростання. Досить поширена практика опосередкованого забезпечення «незабутнього досвіду» для клієнтів через рекомендації персоналу (маршрути, визначні місця, події). Оскільки подорожуючі стають все більше обізнані в якості сервісу, продуктах, що пропонуються на ринку в сфері гостинності, важливо забезпечувати оптимальне поєднання ціни та ключових послуг.

References

- Akhalaiia, N., & Vasadze, M. (2016). New trends in hospitality industry and Georgia. *Advances in Management and Applied Economics*, 6(6), 83–88. https://www.sciencpress.com/Upload/AMAE/Vol%206_6_6.pdf
- Cetin, G., & Dincer, F. I. (2014). Influence of customer experience on loyalty and word-of-mouth in hospitality operations. *Anatolia*, 25(2), 181–194. <http://dx.doi.org/10.1080/13032917.2013.841094>
- Ivanovic, S., Milenkovski, A., & Milojica, V. (2015). Croatian tourism and hospitality industry: Current state and future development perspectives. *UTMS Journal of economics*, 6(2), 293–305. <https://www.utmsjoe.mk/files/Vol.%206%20No.%202/UTMSJOE-2015-0602-010-Ivanovic-Milenkovski-Milojica.pdf>
- Michaelides, R. (2017). Hospitality industry and the service culture in Europe. *Tourism and Travelling*, (1), 15–19. [http://dx.doi.org/10.21511/tt.1\(1\).2017.02](http://dx.doi.org/10.21511/tt.1(1).2017.02)
- Radojevic, T., Stanisic, N., & Stanic, N. (2015). Ensuring positive feedback: Factors that influence customer satisfaction in the contemporary hospitality industry. *Tourism management*, (51), 13–21. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.04.002>
- Sipe, L. J., & Testa, M. R. (2018). From satisfied to memorable: An empirical study of service and experience dimensions on guest outcomes in the hospitality industry. *Journal of Hospitality Marketing & Management*, 27(2), 178–195. <https://doi.org/10.1080/19368623.2017.1306820>
- Smit, B., & Melissen, F. (2018). *Sustainable customer experience design: Co-creating experiences in events, tourism and hospitality*. Routledge.

- Sotiriadis, M., & Apostolakis, A. (2015). Marketing challenges in travel, tourism and hospitality industries of the European and Mediterranean regions. *EuroMed Journal of Business*, 10(3). <https://doi.org/10.1108/EMJB-07-2015-0035>
- Семчук, Ж. В., & Петрик, І. В. (2019). Управління якістю в готельно-ресторанному бізнесі. *Scientific notes of Lviv University of Business and Law*, (22), 53–57. <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/169>
- Русавська, В. (2018). Категорія «якість» у контексті функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу. *Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації*, (2), 114–126. <https://doi.org/10.31866/2616-7468.2.2018.157181>